

ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

*PhD, и.о. профессора кафедры «Дошкольное образование»
филиала Российского государственного педагогического университета им.*

А.И.Герцена в г. Ташкенте

Ширбачеева Гульчехра Шакировна

*Студентка 2 курса магистратуры филиала Российского
государственного педагогического университета им. А.И.Герцена*

в г. Ташкенте направления

«Методическое сопровождение в Дошкольном образовании»

Адашева Феруза Рустамовна

Дистанционная форма обучения — это удобный формат, который позволяет студентам получать образование без необходимости посещать вуз ежедневно. Такой подход схож с заочным обучением, но основное отличие в использовании технологий: заочное дистанционное обучение — это возможность осваивать программы через интернет, общаться с преподавателями и однокурсниками в онлайн-формате. Платформа дистанционного обучения — это специальный сайт, где студенты находят записи лекций, материалы для занятий, тесты и задания для самостоятельного изучения.

Учёба через интернет осуществляется практически по всем направлениям множеством способов. Это и индивидуальные и групповые уроки по скайпу, вебинары, телеконференции, аудио- и видеолекции, мастер-классы... всего не перечислить. Несколько лет назад появилась возможность даже получить высшее образование дистанционным способом. Многие люди уже испробовали это на себе, кто-то очень доволен результатом, а кому-то этот вариант категорически не подошёл.

Дистанционное обучение имеет как большие плюсы, так и большие минусы. Попробуем перечислить основные из них.

Дистанционное обучение доступно любому человеку, имеющему интернет. Ничто не мешает вам «присутствовать» на онлайн занятиях, находясь в любой точке мира. Всё, что вам понадобится — это ноутбук или любое другое устройство, имеющее доступ к интернету.

Вам не придётся приобретать или брать в библиотеке учебники и другие материалы. Все материалы будут предоставлены вам в электронном виде.

Вам не придётся бояться, что педагог «завалит» вас из-за личной неприязни: интернет — это в некотором роде безличное пространство. Экзамены вы будете

сдавать в виде электронных тестов и система оценки знаний здесь точно будет беспристрастной.

Но дистанционные занятия никогда не смогут заменить вам полноценного обучения в вузе или на курсах. Занимаясь с помощью компьютера, вы всегда будете лишены огромной составляющей – непосредственного живого общения с преподавателем, а главное – с соучениками. Вам будет не за кем тянуться, не с кого брать пример, не с кем обсудить интересный урок, некого попросить, чтобы вам «на пальцах» объяснили сложный для вас материал. Вы окажетесь вне интеллигентной вузовской среды, в которой происходит формирование взрослой личности.

Именно по этой причине первое высшее образование лучше всего получить традиционным способом: в университете, где есть аудитории, лестницы, подоконники, сломанные парты, библиотека и буфет, где нужно готовиться к сессии, собирать подписи в зачётной книжке и нервно выбирать билет на экзаменационном столе. Без этого ваша жизнь много потеряет, поверьте. А вот второе высшее образование может быть и дистанционным, тогда вам придётся совмещать его с работой, семьёй и попытками отдыха – скучать будет некогда.

Многие люди воспринимают электронную информацию намного хуже, чем настоящие бумажные книги. Велика вероятность того, что придётся снова и снова возвращаться к уже прочитанному тексту, с трудом отыскивать нужное место в файле. Ещё один момент: имея всю необходимую информацию в компьютере, вряд ли вы добровольно заведёте себе тетрадочку, куда будете записывать определения, понятия и тезисы. Это автоматически выключит ещё одну сферу памяти – моторную, а значит вы запомните всё хуже, чем могли бы.

Не все люди могут самостоятельно организовать своё время. Почти все склонны откладывать важные дела «на потом». А дела, между тем, имеют свойство накапливаться – и этот снежный ком вполне может превратиться в такую лавину, из-под которой вы уже не выберетесь. К тому же, человек очень мало ценит то, во что он сам лично не вложил никаких усилий. Если университет будет требовать от вас регулярного посещения занятий, выполнения домашних заданий, активной работы на семинарах и выступлений на конференциях, то при дистанционном обучении вы окажетесь предоставлены сами себе. Подумайте, сможете ли вы заставить себя заниматься в должном объёме? Первые несколько дней, несомненно, да. А потом, когда энтузиазм слегка поутихнет?

Если вы не претендуете на получение вузовского диплома удалённо, то онлайн занятия могут быть для вас так же полезны, как очные. Дистанционные уроки с репетитором – очень хороший и действенный метод работы, особенно если преподаватель живёт в другом городе и преподаёт там в престижном вузе или является автором какой-нибудь уникальной методики обучения. Обучение

(8th international scientific and practical conference)

по Skype (в отличие от лекций, записанных на видео) эффективно тем, что учитель и ученик общаются напрямую, а значит, всегда можно прояснить возникающие вопросы, отклониться от темы занятия в нужную сторону, больше времени уделить сложным темам, а тех, что ученику хорошо знакомы, только едва коснуться. Индивидуальные дистанционные уроки намного эффективнее групповых занятий именно потому, что в группе преподавателю приходится ориентироваться на некий средний уровень учащихся, тогда как программа частных занятий выстраивается на основе потребностей и возможностей конкретного человека.

Дистанционное образование – отличный вариант для тех, у кого действительно нет времени посещать очные лекции или курсы. Это люди с напряжённым рабочим графиком, ненормированным рабочим днём, «плавающими» выходными, частыми командировками. Не забывайте: чем меньше у человека времени, тем больше он успевает. Если все дни у вас расписаны, но часто получаются «окна», которые хочется эффективно использовать – дистанционное обучение может стать ещё одной ступенью вашей жизненной лестницы.

Настоящим спасением такой метод учёбы может стать для людей с ограниченными возможностями. Если человек не может выйти из дома и единственная связь с миром для него — это интернет, дистанционное обучение, конечно же, принесёт ему огромную пользу.

Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфическими средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность.

Современное дистанционное обучение строится на использовании следующих основных элементов:

- среды передачи информации (почта, телевидение, радио, информационные коммуникационные сети),
- методов, зависящих от технической среды обмена информацией.

Дистанционное обучение позволяет:

- себестоимость дистанционной формы обучения несколько ниже традиционного образования, так как может отсутствовать арендная плата за наём помещений для проведения занятий, снижаются расходы на организацию самих занятий, существует возможность каждому преподавателю одновременно заниматься с несколько большим количеством обучающихся и отпадают некоторые другие факторы, прямо или косвенно влияющие на итоговую стоимость обучения;

(8th international scientific and practical conference)

- сократить время на обучение (сбор, время в пути);
- дистанционное обучение может носить индивидуальный характер, а, следовательно, предоставлять возможность более эффективно настроить процесс обучения, давая возможность обучающемуся самому себе подобрать удобное время и темп обучения;
- повысить качество обучения за счёт применения современных средств, объёмных электронных библиотек и т. д.
- создать единую образовательную среду (особенно актуально для корпоративного обучения);
- такой формат обучения чрезвычайно удобен людям с ограниченными физическими возможностями;
- человек может в сжатые сроки одновременно обучаться более чем в одной образовательной организации и/или по более чем одному направлению;
- имеется возможность непрерывно повышать уровень собственной квалификации;
- активное использование изображений, текста, звука и видеоряда в учебном материале существенно повышает качество усвоения новой информации;

Дистанционные образовательные технологии с использованием Интернета применяются как для освоения отдельных курсов повышения квалификации пользователей, так и для получения высшего образования. Можно выделить следующие основные формы дистанционного обучения: в режиме онлайн и в режиме офлайн. Обучение через Интернет обладает рядом существенных преимуществ:

Гибкость — студенты могут получать образование в подходящее им время и в удобном месте;

Дальнодействие — обучающиеся не ограничены расстоянием и могут учиться вне зависимости от места проживания;

Экономичность — значительно сокращаются расходы на дальние поездки к месту обучения.

В основе такой системы заложен метод обучения, который получил название «Природный процесс обучения» (англ. natural learning manner). Дистанционное обучение — это демократичная простая и свободная система обучения. В 21 веке активно используется для получения дополнительного образования. Студент, постоянно выполняя практические задания, приобретает устойчивые автоматизированные навыки. Теоретические знания усваиваются без дополнительных усилий, органично вплетаясь в тренировочные упражнения. Формирование теоретических и практических навыков достигается в процессе систематического изучения материалов и прослушивания и повторения за диктором упражнений на аудио и видеоносителях.

(8th international scientific and practical conference)

Дистанционное обучение - это образовательный процесс с применением совокупности телекоммуникационных технологий, имеющих целью предоставление возможности обучаемым освоить основной объём требуемой им информации без непосредственного контакта обучаемых и преподавателей в ходе процесса обучения.

Использованная литература

1. Охрименко Е.И. Особенности дистанционного обучения в высшей школе: методы и технологии образования. // X Международная научно-методическая конференция «Новые организаватльные технологии в вузе», Екатеринбург, 2022. – С. 3-5.
2. Преснякова М. «Термины и определения дистанционного обучения», Центр дистанционного образования Vuz24. <https://vuz24.ru/>. Дата обращения: 13 ноября 2024. Архивировано 6 декабря 2024 года.
3. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учебн. заведений /; Под ред. Е. С. Полат // М.: Издательский центр «Академия», 2014. — 416 с.-стр. 17
4. Шутенко А.И. Информационные технологии дистанционного обучения как инструменты повышения доступности и полноценности вузовской подготовки // Научный журнал «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири» №4. - 2016. – С.58.